

ANTROPONIMLARNING KONSEPTUAL MAYDONI

Mengboyev Otabek Alijon o'g'li

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o'qituvchisi

otabek_mengboyev@tues.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20341844>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi antroponimlarning konseptual maydoni lingvokognitiv va lingvomadaniy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Kishi ismlarining nafaqat nominativ birlik, balki xalqning madaniy xotirasi, milliy qadriyatlari va tafakkurini aks ettiruvchi konseptual birlik sifatidagi xususiyatlari yoritiladi. Antroponimlar orqali insonning tarixiy, ijtimoiy va madaniy tajribasi til tizimida qanday namoyon bo'lishi izohlanadi.

Kalit so'zlar: antroponim, konsept, konseptual maydon, onomastika, lingvokulturologiya, kognitiv tilshunoslik, milliy mentalitet, til va tafakkur.

Abstract. This thesis analyzes the conceptual field of anthroponyms from linguocognitive and linguocultural perspectives. It highlights the characteristics of personal names not only as nominative units but also as conceptual units reflecting the cultural memory, national values, and worldview of a people. The study explains how historical, social, and cultural experiences of individuals are manifested in the language system through anthroponyms.

Keywords: anthroponym, concept, conceptual field, onomastics, linguoculturology, cognitive linguistics, national mentality, language and thinking.

Аннотация. В данной статье концептуальное поле антропонимов анализируется с лингвокогнитивной и лингвокультурологической точек зрения. Освещаются особенности личных имён не только как номинативных единиц, но и как концептуальных единиц, отражающих культурную память народа, национальные ценности и мировоззрение. Объясняется, каким образом исторический, социальный и культурный опыт человека проявляется в языковой системе посредством антропонимов.

Ключевые слова: антропоним, концепт, концептуальное поле, ономастика, лингвокультурология, когнитивная лингвистика, национальный менталитет, язык и мышление.

Kirish. Zamonaviy tilshunoslikda inson omiliga bo'lgan e'tiborning ortishi natijasida til birliklarini antropotsentrik paradigma asosida tadqiq qilish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, kognitiv tilshunoslik va lingvokulturologiya yo'nalishlarining rivojlanishi natijasida til birliklarining inson tafakkuri, madaniyati va dunyoqarashi bilan bog'liqligi chuqur o'rganilmoqda. Shu nuqtayi nazardan antroponimlar – kishi nomlari ham faqat identifikatsiya vositasi emas, balki muhim lingvomadaniy va konseptual birlik sifatida baholanmoqda.

Antroponimlar onomastikaning asosiy bo'limlaridan biri bo'lib, inson nomlari, familiyalar, taxalluslar va laqablarni o'rganadi. Kishi ismlari jamiyatning tarixiy taraqqiyoti, madaniy qadriyatlari, diniy qarashlari va milliy tafakkurini aks ettiruvchi muhim vosita hisoblanadi. Har bir antroponim ortida ma'lum semantik mazmun, madaniy qatlam va konseptual ma'no mavjud bo'ladi.

Antroponim va konsept tushunchasi – tilshunoslikda “konsept” inson ongida shakllangan bilimlar, tasavvurlar va tajribalarning umumlashgan mental birligi sifatida izohlanadi. Konsept

May, 2026-yil

insonning olam haqidagi bilimlarini tartibga soluvchi va til orqali ifodalanadigan kognitiv struktura hisoblanadi.

Konseptual maydon esa muayyan tushuncha bilan bog'liq bo'lgan barcha bilimlar, assotsiatsiyalar, obrazlar va madaniy tasavvurlar yig'indisini anglatadi. Shu nuqtayi nazardan antroponimlar konseptual maydonning muhim tarkibiy elementi sifatida namoyon bo'ladi.

Kishi ismlari ko'pincha xalqning tarixiy xotirasi va madaniy qadriyatlarini o'zida mujassamlashtiradi. Masalan, o'zbek tilidagi:

Temur – qudrat, jasorat, buyuklik konseptlari bilan bog'lanadi;

Jahongir – g'oliblik, hukmdorlik, yuksaklik tushunchalarini ifodalaydi;

Ozoda – poklik, go'zallik, nafosat konseptlarini yuzaga chiqaradi;

Dilshod – quvonch, xursandchilik va ijobiy hissiyotni anglatadi;

Muhammad, Ali, Fotima kabi ismlar esa diniy-madaniy konseptlar bilan uzviy bog'liqdir.

Demak, antroponimlar inson tafakkurida ma'lum konseptlarni shakllantirish va uzatishda muhim vosita vazifasini bajaradi.

Antroponimlarning lingvomadaniy xususiyatlari – har bir xalqning antroponimik tizimi uning madaniy qadriyatlari va milliy mentaliteti bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Ism tanlash jarayonida jamiyatning estetik qarashlari, diniy e'tiqodlari, tarixiy voqealari va urf-odatlarini muhim rol o'ynaydi.

O'zbek antroponimiyasida quyidagi konseptual yo'nalishlarni kuzatish mumkin:

1. Ezgu tilak va orzu ifodalovchi ismlar – ota-onalar farzandiga ism qo'yishda ko'pincha kelajak bilan bog'liq orzu-istaklarni ifodalaydilar:

Baxtiyor – baxt konsepti;

Umid – ishonch va kelajak konsepti;

Zafar – g'alaba konsepti;

Muzaffar – muvaffaqiyat konsepti.

Bu holat antroponimlarning pragmatik va konseptual funksiyasini ko'rsatadi.

2. Tabiat va estetik qadriyatlar bilan bog'liq ismlar

O'zbek tilida tabiat obrazlari asosida shakllangan ismlar ham keng uchraydi: Gulbahor, Lola, Oyjamol, Yulduz va boshqalar

Mazkur antroponimlar go'zallik, poklik va estetik qadriyatlar konseptini ifodalaydi.

3. Tarixiy shaxslar bilan bog'liq konseptual maydon – ba'zi ismlar tarixiy shaxslar orqali ma'lum madaniy ma'nolarni anglatadi:

Amir Temur – buyuklik, davlat boshqaruvi, strategik tafakkur;

Bobur – ilm-fan, adabiyot, davlat arbobi konsepti;

Alisher – ma'rifat, ijodkorlik, ilm konsepti.

Bunday ismlar milliy tarixiy xotirani saqlash vositasi hisoblanadi.

Antroponimlarning kognitiv xususiyatlari

Kognitiv tilshunoslik nuqtayi nazaridan antroponimlar inson ongidagi bilimlar tizimini faollashtiruvchi mental birlik hisoblanadi. Muayyan ism eshitilganda inson tafakkurida unga bog'liq tasavvurlar, baholash elementlari va madaniy assotsiatsiyalar yuzaga keladi. Masalan, "Temur" ismi eshitilganda kuch, jasorat, davlat boshqaruvi haqidagi tasavvurlar shakllanishi mumkin. "Go'zal" antroponimi esa estetik qadriyatlar bilan bog'liq mental obrazlarni faollashtiradi.

May, 2026-yil

Shu jihatdan antroponimlar konseptual tizimning muhim tarkibiy qismi bo'lib, ular orqali inson olamni idrok etadi va baholaydi.

Globalashuv va antroponimik konseptlar transformatsiyasi – hozirgi globalashuv davrida antroponimlar tizimida ham sezilarli o'zgarishlar yuz bermoqda. Xorijiy madaniyatlarning kirib kelishi natijasida yangi ismlar antroponimik maydonga qo'shilmogda. Masalan: Amir, Samir, Diana, Sofia, Daniel.

Bunday jarayonlar milliy antroponimik tizimning boyishiga xizmat qilsa-da, ayrim hollarda an'anaviy milliy konseptlarning transformatsiyasiga ham olib kelmoqda. Shu sababli antroponimlarni lingvomadaniy va kognitiv jihatdan o'rganish bugungi kun tilshunosligining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Xulosa. Antroponimlar insonning madaniy, tarixiy va mental tajribasini o'zida aks ettiruvchi murakkab konseptual birlikdir. Ular nafaqat nomlash vositasi, balki xalqning milliy qadriyatlari, estetik qarashlari va tarixiy xotirasini ifodalovchi lingvomadaniy hodisa hisoblanadi.

Antroponimlarning konseptual maydonini o'rganish til va tafakkur o'rtasidagi munosabatlarni ochib berishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, kognitiv tilshunoslik va lingvokulturologiya nuqtayi nazaridan olib boriladigan tadqiqotlar antroponimlarning yashirin semantik va madaniy qatlamlarini aniqlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Safarov Sh. *Kognitiv tilshunoslik*. – Toshkent, 2006.
2. Maslova V.A. *Lingvokulturologiya*. – Moskva, 2001.
3. Superanskaya A.V. *Obshchaya teoriya imeni sobstvennogo*. – Moskva, 1973.
4. Begmatov E. *O'zbek ismlari ma'nosi*. – Toshkent, 2007.
5. Kubryakova E.S. *Kratkiy slovar kognitivnyx terminov*. – Moskva, 1996.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH